

O Projeto Guardiões no Ensino Superior: Conhecendo os Polinizadores e as Plantas Visitadas em um Jardim Urbano

Comunicação Oral

Fabiana Oliveira da Silva^{1,2}, Juan Ruiz-Esparza^{2,2}, Nilson Rodrigues da Silva¹, Rita Campos³, Nádia Roque⁴, Rodrigo Lopes Borges⁶, Aline Maria Souza Stadnik⁷, Helen Ayumi Ogasawara⁷, Ramon Lima Ramos⁴, Favízia Freitas de Oliveira⁴, Nei de Freitas Nunes-Neto^{5,2} e Blandina Felipe Viana^{4,2}

Palavras-chave: engajamento, visitantes florais, serviços ecossistêmicos, conservação, biodiversidade urbana

A ciência cidadã compartilha princípios e objetivos convergentes com a educação, podendo ser aplicada como ferramenta de recontextualização didática. Este estudo de caso aplica a ciência cidadã no ensino superior para a geração de dados sobre as interações entre visitantes florais e plantas no espaço urbano. Os graduandos dos cursos de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Sergipe (UFS), matriculados na componente curricular Ciências da Vida, entre Setembro de 2022 e abril de 2024, registraram fotografias e fizeram observações em campo das interações entre as espécies de plantas floridas e os animais visitantes, seguindo o protocolo do projeto Guardiões. O local amostrado foi o jardim do Campus do Sertão-UFS, em Nossa Senhora da Glória, Sergipe, NE, Brasil. Os 189 estudantes cadastrados na plataforma realizaram 861 registros, dos quais 822 foram identificados e validados por especialistas. Das 30 famílias botânicas, aquelas com maior riqueza específica foram Asteraceae (10), Apocynaceae (5), Lamiaceae (5), Portulacaceae (4) e Rosaceae (3), sendo que Asteraceae concentrou 58% dos registros. Os insetos prevaleceram nos registros, e considerando as interações com as flores, as ordens mais frequentes foram Lepidoptera e Hymenoptera. As abelhas eusociais eusociais *Apis mellifera* e *Trigona spinipes* foram as mais abundantes. Nem todos os registros puderam ser identificados em nível de espécie, em parte devido à baixa qualidade das fotografias obtidas, à posição dos visitantes e das plantas durante a obtenção das fotografias e dificuldade de visualização de determinados caracteres taxonômicos. O projeto Guardiões contribuiu para o aperfeiçoando da capacidade de observação e reconhecimento da biodiversidade e interações ecológicas, e para a ampliação

¹ Universidade Federal de Sergipe (UFS) fabianaosilva@academico.ufs.br

² Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estudos Interdisciplinares e Transdisciplinares em Ecologia e Evolução (INCT-INTREE) fabianaosilva@academico.ufs.br; blandefv@ufba.br

³ Universidade de Coimbra, Portugal

⁴ Universidade Federal da Bahia (UFBA) ; blandefv@ufba.br

⁵ Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD)

⁶ Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ)

⁷ Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura (IICA)

da base de dados para o semiárido brasileiro disponível e acessível online na plataforma do projeto. A continuidade desta pesquisa permitirá definir ações de formação para melhora qualitativa dos dados fotográficos e para produzir recursos educativos.

Agradecimentos: Ao apoio financeiro e concessão de bolsas IC pelo CNPq, via INCT INTREE (call INCT - MCTI/CNPq/CAPES/FAPs: 16/2014); aos graduandos voluntários pela coleta de dados do projeto; a Mariana de Andrade Batista, Debora Moreira de Oliveira Moura, Ana Caroline Pinho dos Santos e Flávio Marques Castanho Barrero, pelo suporte aos estudantes durante a coleta de dados e organização dos registros.